

Dalla transizione energetica gli spunti per un decentramento

Fabio Musmeci

La transizione energetica ha mostrato come sistemi distribuiti, basati su reti intelligenti e nodi territoriali interconnessi, possano essere più resilienti, efficienti e partecipati rispetto ai modelli centralizzati. Tuttavia, settori fondamentali come la gestione dei rifiuti, il servizio idrico e la sanità restano in larga parte ancorati a logiche accentrate che riducono l'efficacia ambientale, economica e sociale dei servizi. Attraverso il paradigma delle smart grid e delle comunità energetiche, l'analogia con le reti biologiche delle piante e del suolo e alcuni casi studio italiani, l'articolo propone una riflessione sul decentramento come chiave per un nuovo modello di sostenibilità, fondato sulla prossimità territoriale, sull'empowerment locale e sul primato del recupero di materia rispetto al recupero energetico. Particolare attenzione è dedicata al ruolo del compostaggio diffuso come strumento di ricucitura tra città e campagna, di riduzione delle emissioni e di rafforzamento dei servizi ecosistemici del suolo.

Introduzione

Negli ultimi anni il dibattito europeo sulla transizione ecologica ha visto emergere con forza il tema del decentramento, soprattutto nel settore energetico. Le smart grid, le comunità energetiche e la generazione distribuita rappresentano infatti un modello policentrico, capace di integrare grandi e piccoli produttori, secondo una logica simile ai sistemi complessi descritti da Barabási (2014) e alle forme di governance policentrica studiate da Ostrom (1990; 2005). Tuttavia, questo paradigma non sembra essersi diffuso con pari intensità in altri settori cruciali per la sostenibilità: servizio idrico, sanità e gestione dei rifiuti.

Smart Grid

Le **smart grid** rappresentano l'evoluzione del sistema elettrico da infrastruttura centralizzata a **rete intelligente, bidirezionale e distribuita**, in cui produzione, consumo e accumulo avvengono su molteplici nodi interconnessi riducendo perdite di rete, costi di sistema ed emissioni, e aumentando la **resilienza rispetto a guasti, blackout e crisi energetiche**. In questo modello, il cittadino non è più soltanto un utente passivo, ma può diventare **prosumer**, cioè produttore e consumatore allo stesso tempo. Su questa architettura tecnologica si innestano le **Comunità Energetiche Rinnovabili (CER)**, che consentono a cittadini, imprese e enti locali di condividere energia prodotta da fonti rinnovabili a scala territoriale, riducendo perdite di rete, costi di sistema ed emissioni. In Italia, le CER sono oggi riconosciute e incentivate sulla base del quadro europeo definito dalla Direttiva RED II e dal recepimento nazionale, con il supporto operativo del GSE. Le smart grid e le CER mostrano quindi come sia possibile coniugare **efficienza tecnica, prossimità territoriale, resilienza sistemica ed empowerment locale**, offrendo un modello già funzionante di transizione da replicare anche in altri settori dei servizi pubblici.

Sussidiarietà

Il principio di sussidiarietà, sancito dalla Costituzione italiana (art. 118) e dal Trattato di Maastricht (1992), dovrebbe orientare le politiche pubbliche verso il coinvolgimento del livello istituzionale più vicino al cittadino. Nella pratica, però, si osservano spesso processi di accentramento che sottraggono competenze ai territori, riducendo la loro capacità di risposta e adattamento. La letteratura sulla governance multilivello (Hooghe e Marks, 2001) mostra chiaramente come tali dinamiche possano compromettere resilienza e efficienza dei sistemi pubblici.

Acqua e sanità: casi di centralizzazione

Un primo esempio è osservabile nel settore idrico, dove la costituzione degli Ambiti Territoriali Ottimali ha spesso comportato una sottrazione delle competenze gestionali ai Comuni. La letteratura sui beni comuni (Mattei, 2011; Bakker, 2010) sottolinea come la centralizzazione e la privatizzazione dei servizi idrici possano ridurre trasparenza, controllo sociale e adattamento alle peculiarità

territoriali. Anche nel caso dell'acqua, dunque, la tendenza accentratrice contrasta con il principio di prossimità e con modelli più resilienti e policentrici.

Un altro esempio rilevante dove vale la stessa logica è quello della sanità territoriale. La progressiva chiusura dei piccoli ospedali e l'indebolimento della medicina di prossimità hanno prodotto un sistema più fragile, come evidenziato dalla pandemia COVID-19. Organizzazioni internazionali come l'OMS (2016; 2018) insistono sulla centralità dei servizi primari, che risultano più efficaci, meno costosi e maggiormente radicati nelle comunità locali (Starfield, 1998). Anche qui, un'eccessiva centralizzazione riduce la capacità del sistema di rispondere rapidamente ai bisogni della popolazione.

Sistemi centralizzati e distribuiti

Per comprendere la differenza tra sistemi centralizzati e sistemi distribuiti, è utile richiamare la metafora evolutiva proposta da alcuni autori nello studio dell'intelligenza delle piante (Mancuso, 2017; Trewavas, 2014). Gli animali si sono evoluti come sistemi che concentrano l'informazione in un unico centro di controllo, mentre le piante hanno sviluppato una struttura radicalmente decentralizzata, con organi modulari, autonomi e rigenerabili (Costa, Dell'Aglio e Grasso, 2025). Le piante, in quanto sistemi distribuiti, risultano più resilienti agli shock e in grado di adattarsi localmente alle condizioni ambientali. Questo paradigma si presta ad essere applicato anche ai sistemi socio-tecnici umani.

Ma anche la metafora del suolo è utile. Il suolo è, più di ogni altro sistema naturale, una rete decentralizzata: funghi, batteri, microfauna e radici cooperano nel *Soil Food Web* e nelle *Common Mycorrhizal Networks*.

Secondo Bardgett R. (2005), Smith S.E. & Read D. (2008) e Simard S. (2018), il suolo non ha un centro decisionale, funziona tramite scambi locali, è resiliente grazie alla ridondanza dei nodi, si rigenera in modo distribuito.

Pelieri P. (2022; 2024) parla addirittura di “**intelligenza del suolo**”, evidenziando come il suolo sia capace di autoregolazione e cooperazione diffusa. Mai come oggi emerge la sua funzione di infrastruttura ambientale, capace di avvelenare o salvare il clima. Occorre fare del suolo il cardine di una profonda revisione delle politiche urbane e ambientali come osserva Pavia R. (2019).

A queste reti ecologiche corrispondono reti sociali emergenti.

Alcune reti emergenti

I mercatini a km0, l'agricoltura locale e multifunzionale e il movimento dei **Makers** rappresentano forme di “*capacità diffusa*” che ricalcano i modelli naturali: piccoli nodi autonomi, creativi e connessi.

Scott J. (1998) parla di *local knowledge*, un sapere radicato nei territori e irripetibile nei sistemi centralizzati.

Anderson C. (2012) descrive i *Makers* come un sistema di innovazione distribuita, non concentrato in istituzioni centrali ma nei territori. Non a caso, per esempio, la Regione Lazio da anni supporta attivamente la comunità dei “*makers*” attraverso Lazio Innova, che gestisce spazi come il FabLab Lazio e gli Spazi Attivi, promuovendo innovazione, startup e PMI locali tramite iniziative come la partecipazione a eventi, come la Maker Faire Rome, dedicati per connettere maker, scuole e imprese nell'ecosistema dell'innovazione regionale.

Si tratta di segnali di un bisogno emergente di empowerment territoriale, che si oppone all'alienazione generata dalla distanza tra cittadini e grandi strutture centralizzate (Scott, 1998; Capra e Mattei, 2017).

La prossimità, oltre a migliorare i risultati ambientali e economici, rafforza il senso di appartenenza e la coesione sociale.

Rifiuti e compostaggio

Il settore dei rifiuti offre un laboratorio ideale per sperimentare questa trasformazione. Il settore dell'organico è un caso emblematico dei limiti del centralismo nella gestione dei rifiuti in Italia. La forma di riciclo del rifiuto organico è il compostaggio.

Secondo Favoino e Hogg (2008), l'uso del compost può trasformare i suoli in veri e propri sink di carbonio, contribuendo in modo significativo alla riduzione delle emissioni di gas serra. L'applicazione del compost permette inoltre di sostituire fertilizzanti chimici e torba, riducendo le emissioni legate alla loro produzione e all'uso di pesticidi. Migliorando la struttura del suolo — aerazione, ritenzione idrica e contenuto di sostanza organica — il compost diminuisce anche il consumo di carburanti per lavorazioni meccaniche e la necessità di irrigazione, con ulteriori riduzioni delle emissioni fossili.

L'uso di compost su scala diffusa rappresenta quindi un'opzione a basso costo e immediatamente attuabile per la mitigazione climatica, con benefici agro-ambientali e una maggiore resilienza dei suoli.

Negli ultimi anni si è assistito però a una forte espansione degli impianti integrati di digestione anaerobica seguita da compostaggio (DA+Compostaggio). Questi impianti, in media più di quattro volte più grandi degli impianti di solo compostaggio aerobico, privilegiano il recupero energetico rispetto al recupero di materia. Le rese di compost sono inferiori alla metà rispetto agli impianti aerobici, mentre il principale output è spesso costituito da scarti che richiedono ulteriori trattamenti o smaltimenti, come evidenziato dai dati 2023 del Rapporto ISPRA (2024) e analizzato in Musmeci (2025). Nonostante ciò, tali impianti beneficiano di sussidi per la produzione di “energia rinnovabile”, assimilando a rinnovabile un modello produttivo basato su flussi centralizzati di materiali biologici, in contrasto con la gerarchia europea dei rifiuti che pone il recupero di materia al di sopra del recupero energetico.

Questo caso rappresenta in modo emblematico come una visione centralizzata privilegi ancora grandi infrastrutture rigide e flussi concentrati, mentre un approccio coerente con l'economia circolare e con i principi del decentramento dovrebbe valorizzare sistemi diffusi, territoriali e orientati prioritariamente al recupero di materia. In questo contesto si rileva importante il compostaggio diffuso e di prossimità e in particolare l'autocompostaggio. L'autocompostaggio comprende il compostaggio delle utenze domestiche (noto come compostaggio domestico) ma anche quello delle non domestiche (esempio ristoranti, alberghi, lidi balneari, campeggi, aziende agricole ecc.). Anche il compostaggio di comunità può essere compreso in una forma collettiva di auto compostaggio con uso in sito dell'ammendante prodotto.

Azzerando il trasporto, sia dei rifiuti sia del compost, dal luogo di produzione al luogo di utilizzo si riducono le emissioni. Ci si aspetta anche una migliore cura e conseguente qualità del compost prodotto da parte di soggetti che sono anche lo stesso utilizzatore finale.

Valorizzare il contributo del compostaggio

Alla luce del contributo del compost, prodotto e utilizzato localmente, alla riduzione delle emissioni climalteranti, ampiamente documentato in letteratura, e considerando anche i molteplici benefici ambientali associati al suo impiego — tra cui l'aumento della sostanza organica del suolo, il miglioramento della ritenzione idrica, la riduzione dell'erosione e della dipendenza da fertilizzanti di sintesi — appare ragionevole ipotizzare forme di **sostegno economico non alla produzione industriale o ai rifiuti trattati, ma direttamente all'uso del compost autoprodotta in ambito**

locale. Un simile approccio consentirebbe di valorizzare simultaneamente i benefici climatici, agronomici ed ecosistemici di una pratica profondamente coerente con i principi dell'economia circolare territoriale rendendo il compostaggio diffuso competitivo rispetto ai biodigestori, oggi finanziati come impianti per la produzione di energia rinnovabile. In questo modo si ristabilirebbe un equilibrio più corretto tra recupero di materia e recupero di energia.

Il possibile ruolo dell'agricoltura

L'agricoltura multifunzionale può svolgere un ruolo strategico nella ricucitura del rapporto tra città e campagna se viene riconosciuta anche come soggetto attivo nei cicli della materia. L'accettazione controllata della frazione organica dei rifiuti urbani per la produzione di compost in ambito agricolo locale consentirebbe di chiudere il ciclo dei nutrienti su scala territoriale, riducendo trasporti, emissioni e dipendenza da fertilizzanti chimici (FAO, 2013; Six J., Paustian K., 2014; ISPRA, 2023). In questo modo, la città tornerebbe a nutrire i suoi suoli e la campagna tornerebbe a sostenere la città non solo con il cibo, ma anche con servizi ecosistemici, rafforzando un nuovo patto urbano-rurale fondato sulla reciprocità e sulla prossimità (Davoudi S. et al., 2009; Pelieri P., 2022; 2024).

Conclusioni

In definitiva, ciò che la transizione energetica ha dimostrato è che i sistemi funzionali del futuro non assomigliano a strutture piramidali, ma a reti distribuite. La smart grid non è soltanto un'infrastruttura tecnica: è un paradigma culturale basato sull'integrazione di molti nodi autonomi e cooperativi. Applicare questo modello anche ad acqua, rifiuti e sanità significa immaginare una "Smart Society" più resiliente, più flessibile e più vicina alle persone.

Il futuro sostenibile non sarà costruito su grandi impianti lontani, ma su molti piccoli sistemi interconnessi. Una lontananza che non è solo fisica — non soltanto più chilometri di trasporto — ma anche distanza di conoscenza, di responsabilità e di consapevolezza, che alimenta processi di alienazione e di perdita del legame tra le comunità e i cicli materiali che le sostengono.

La visione della rete e dell'empowerment locale propone invece un progresso fondato su resilienza, autonomia diffusa, prossimità e qualità delle relazioni, più vicino alle sfide sistemiche che ci attendono che ai modelli di sviluppo ereditati dalla grande industria centralizzata. Proprio come una pianta, la società del futuro dovrà essere policentrica, adattiva e capace di rigenerarsi partendo dalle sue radici territoriali.

La visione della rete, del decentramento e dell'empowerment locale propone anche una diversa idea di futuro e di progresso. Non più un futuro costruito attorno a pochi grandi impianti, a camini fumanti e a infrastrutture monumentali — simboli di una modernità industriale ormai logora — ma un progresso fatto di molteplici nodi intelligenti, ciascuno radicato nelle peculiarità del proprio territorio. In questa prospettiva, il futuro non si misura più in megawatt, in tonnellate o in metri di camino, ma in capacità di adattamento, resilienza, cura, qualità delle relazioni e autonomia diffusa (Rifkin J., 2014). Al contrario, l'immaginario dei grandi impianti centralizzati continua a evocare una visione del progresso più vicina agli obiettivi di un piano quinquennale sovietico che alle sfide complesse, distribuite e sistemiche della crisi ecologica, climatica e sociale che abbiamo davanti. Come mostra Scott J.C. (1998), i grandi schemi pianificati dall'alto falliscono proprio perché ignorano le conoscenze locali, mentre Ostrom E. (1990) dimostra che i sistemi complessi sono governati in modo più efficace quando il potere è distribuito nei territori.

Bibliografia

- Anderson, C. (2012). *Makers: The New Industrial Revolution*. Crown Business.
Bakker, K. (2003). *A political ecology of water privatization*. Studies in Political Economy.

- Bakker, K. (2010). *Privatizing water: Governance failure and the world's urban water crisis*. Cornell University Press.
- Bardgett, R. D. (2005). *The biology of soil: A community and ecosystem approach*. Oxford University Press.
- Barabási, A.-L. (2014). *Linked: How everything is connected to everything else*. Basic Books.
- Capra, F., & Mattei, U. (2017). *Ecologia del diritto*. Aboca.
- Carrozza, C. (2015). Italian water services reform: Governance failures and social conflict. *Water Alternatives*.
- Costa, A., Dell'Aglio, E., & Grasso, M. (2025). *Piante straordinarie, altro che intelligenti*. *Le Scienze*, dicembre.
- Davoudi, S., Evans, N., Governa, F., & Santangelo, M. (2009). Territorial cohesion and urban–rural relationships. *European Planning Studies*.
- De Feo, G., et al. (2016). Transportation impacts in organic waste management systems. *Waste Management*.
- FAO. (2013). *Food wastage footprint: Impacts on natural resources*. FAO, Rome.
- Favoino, E., & Hogg, D. (2008). The potential role of compost in reducing greenhouse gases. *Waste Management & Research*.
- France, G., Taroni, F., & Donatini, A. (2005). The Italian health care system. *Health Economics*.
- Garda, E., & Marino, D. (2016). *Agricoltura periurbana e metabolismo urbano*. FrancoAngeli.
- Hooghe, L., & Marks, G. (2001). *Multi-level governance and European integration*. Rowman & Littlefield.
- ISPRA. (2024). *Rapporto rifiuti urbani – Dati 2023*. ISPRA.
- ISTAT. (2023). *Ambiente ed energia*. ISTAT.
- Magnani, C., & Di Rosa, E. (2018). Primary care and integrated services in Italy. *International Journal of Integrated Care*.
- Mancuso, S. (2017). *Plant revolution*. Giunti.
- Massarutto, A. (2011). L'acqua in Italia: tra inefficienze e riforme incompiute. *Economia delle Politiche Pubbliche*.
- Ministry of Economic Development – MISE. (2009). *Potential impact of emission reductions in waste management systems*. Rome.
- Musmeci, F. (2025). *Recycling Efficiency of Composting and Integrated Waste Treatment Plants*. C-iasoS International Conference 2025.
- Ostrom, E. (1990). *Governing the commons*. Cambridge University Press.
- Ostrom, E. (2005). *Understanding institutional diversity*. Princeton University Press.
- Palermo, G., & Taroni, F. (2020). Sanità territoriale e pandemia. *Politiche Sanitarie*.
- Pavia, R. (2019). *Tra suolo e il clima. La Terra come infrastruttura ambientale*. Donzelli Editore.
- Pelieri, P. (2022). *L'intelligenza del suolo*. Altreconomia.
- Pelieri, P. (2024). *Dalla parte del suolo*. Laterza.
- Pretty, J. (2008). Agricultural sustainability: Concepts, principles and evidence. *Philosophical Transactions of the Royal Society B*.
- Renting, H., Marsden, T., & Banks, J. (2003). Understanding alternative food networks. *Sociologia Ruralis*.
- Rifkin, J. (2014). *La società a costo marginale zero*. Mondadori.
- Scott, J. C. (1998). *Seeing like a state*. Yale University Press.
- Simard, S. (2018). Mycorrhizal networks and forest resilience. *Nature*.
- Six, J., & Paustian, K. (2014). Agricultural soil carbon dynamics and structure. *Soil Biology & Biochemistry*.
- Smith, S. E., & Read, D. (2008). *Mycorrhizal symbiosis*. Academic Press.
- Starfield, B. (1998). *Primary care: Balancing health needs, services and technology*. Oxford University Press.
- Trewavas, A. (2014). *Plant behaviour and intelligence*. Oxford University Press.
- WHO. (2016). *Framework on integrated people-centred health services*. World Health Organization.
- WHO. (2018). *Primary health care: 40 years after Alma-Ata*. World Health Organization.